

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ларин Сергей Николаевич

*кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН*

Хрусталеv Евгений Юрьевич,

*доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
Москва, Россия*

Аннотация. *В современных условиях жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой социально важную сферу, в которой тесно переплетены интересы экономических субъектов более тридцати отраслей российской экономики. При этом каждая из них решает свой комплекс задач по обеспечению надлежащей эксплуатации производств и сетевых коммуникаций, технических сооружений и жилых зданий в городах и населенных пунктах нашей страны. Это обстоятельство существенно усложняет процессы управления сферой ЖКХ как единой многофункциональной системой, а также регулирование ее функционирования по обслуживанию и эксплуатации существующего жилищного фонда, сетевых коммуникаций по подаче холодной и горячей воды и отведению сточных вод, подаче электрической и тепловой энергии, бытового газа, систем связи, обеспечению сбора и утилизации мусора, текущего и капитального ремонта жилищного фонда и сетевых коммуникаций. Вместе с тем сфера ЖКХ сегодня становится все более привлекательной в плане коммерческих инвестиций. Они в обозримой перспективе должны обеспечить ее реформирование и комплексную модернизацию при одновременном сокращении дотаций государства.*

Ключевые слова: *сфера ЖКХ, продуктовые и процессные инновации, внедрение, использование.*

Введение

Многие институциональные параметры действующей в настоящее время системы управления сферой ЖКХ были заложены еще во времена функционирования народного хозяйства Советского Союза. Многочисленные реформы этой сферы, которые были начаты еще в 1991 году с целью ее перевода

на рыночные отношения, к сожалению, в силу действия многих причин и факторов до настоящего времени не привели к реальным результатам [6]. Введение института собственников жилья не стало толчком и реальной основой для реформирования и комплексной модернизации сферы ЖКХ. Несмотря на постоянно развивающуюся нормативно-правовую базу, реальное реформирование этой сферы продвигается очень медленно. Сдерживающим фактором является целый комплекс взаимосвязанных проблем, не нашедших своего решения еще во времена плановой экономики. Среди них, прежде всего, необходимо отметить проблему значительного физического износа как существующего жилищного фонда, так и сетевой инфраструктуры его обеспечения необходимыми ресурсами и услугами [2]. Следствием этого являются ежегодные сверхнормативные потери всех видов коммунальных ресурсов, а также высокий уровень аварийности сетевой инфраструктуры. Следующей по значимости следует выделить проблему формирования тарифов оплаты поставляемых ресурсов и оказываемых услуг, а также соотношение показателей «цена-качество» при потреблении ресурсов и услуг и их оплате. Далее следует остановиться на применяемых технологиях управления и эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уровень которых уже давно не соответствует изменившейся реальности. И это только верхушка айсберга.

Сегодня всем специалистам понятно, что реальное реформирование и комплексная модернизация сферы ЖКХ невозможна без привлечения частных инвестиций и внедрения инновационных технологий учета и управления всей инфраструктурой [3, 5, 8]. Однако эти процессы происходят в сфере ЖКХ достаточно сложно и медленно в силу указанных выше причин. И все же без привлечения частных инвестиций и внедрения инновационных технологий учета и управления трудно ожидать положительных результатов реформирования и комплексной модернизации сферы ЖКХ. Про механизмы привлечения частных инвестиций в эту сферу написано немало работ, поэтому в этой статье мы хотели остановиться на особенностях внедрения инноваций или инновационных технологий и разработок. Обычно под инновацией понимают новый продукт, услуг или технологию, которые освоены производством и способны приносить реальную пользу и доходы. В этом и заключается их главное отличие от обычных продуктов, услуг или технологий. Исходя из этого, представляется очевидным, что основой процессов реформирования и комплексной модернизации, совершенствования организационно-экономических отношений между предприятиями сферы ЖКХ должно стать внедрение инноваций и инновационных технологий.

Основная часть

1. Классификация инноваций и создание необходимых условий для их внедрения

В настоящее время применительно к сфере ЖКХ не разработан состав критериальных показателей для обоснования единой классификации инновационных разработок и технологий. Сделанные отдельными учеными и рядом научных институтов попытки классифицировать инновационные разработки в этой сфере опираются на различные подходы и теоретические обоснования. Обычно, в основе классификации инновационных разработок лежат сферы их применения, характер новизны, источники возникновения, а также возможности применения группы показателей для измерения их параметров [3, 5, 9].

Сегодня общепринятым считается подход, согласно которому инновационные разработки и технологии делятся на два основных типа: продуктовые и процессные. При этом продуктовые инновационные разработки предполагают внедрение нового оборудования, материалов и конструкций, модернизацию всех инфраструктурных составляющих. А процессные инновационные разработки предполагают внедрение новых технологий и институциональных структур для организации управления экономическими субъектами сферы ЖКХ, эксплуатации жилищного фонда и существующей сетевой инфраструктуры, а также совершенствование нормативно-правовой базы и регулирования тарифов на поставку ресурсов и оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В дальнейшем мы будем придерживаться общепринятого подхода к классификации инновационных разработок и технологий в сфере ЖКХ.

Однако сама по себе классификация инновационных разработок и технологий без создания условий для их внедрения и эффективного использования не приведет к ускоренной реализации комплексной модернизации сферы ЖКХ. Для этого, прежде всего, необходимо сделать взаимоотношения экономических субъектов в этой сфере действительно конкурентными. Это значит, что муниципальные и коммерческие предприятия должны быть поставлены в равные условия и иметь равные возможности для привлечения не только государственных, но и частных инвестиций для практического внедрения инноваций, как это делается за рубежом. Поскольку государство намерено в достаточно обозримой перспективе полностью уйти от финансовых вложений в развитие этой сферы и сосредоточить свои усилия на регулировании взаимоотношений ее экономических субъектов, то одним из первоочередных вопросов становится необходимость решения проблемы создания благоприятных условий для привлечения частных инвесторов в сферу ЖКХ [1, 2]. Именно наличие инновационных разработок и технологий должно стать отправной точкой для создания институциональных

и организационных условий, делающих сферу ЖКХ привлекательной для частного бизнеса. Кроме этого, следует предпринять шаги для повышения инвестиционной привлекательности этой сферы для предприятий малого и среднего бизнеса. При этом свою роль должно сыграть не только развитие и внедрение институциональных и инновационных разработок и технологий, но и различных информационных и аналитических систем проведения взаиморасчетов между всеми экономическими субъектами сферы ЖКХ. Без создания указанных и целого ряда других не менее значимых условий ускоренное внедрение инновационных разработок и технологий и проведение комплексной модернизации этой сферы не принесут желаемых результатов. В качестве подтверждения этого вывода кратко проанализируем основные преимущества внедрения некоторых процессных инновационных технологий в сфере ЖКХ.

2. Процессные инновации

Инновационные решения по управлению энергосбережением в жилых домах

При эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов (МКД) в достаточно значительных объемах используется тепловые энергетические ресурсы. В качестве инновационного решения проблемы снижения затрат этих ресурсов и сокращения потерь в некоторых регионах и муниципалитетах успешно реализуется подход к эффективному управлению теплоснабжением МКД с учетом его теплового состояния и автоматизированной передачей и обработкой всей необходимой информации в региональных (муниципальных) центрах диспетчеризации [7].

С целью экономии тепловых энергетических ресурсов инженерные системы МКД целесообразно оборудовать автоматизированными комплексами микропроцессорного управления. Разработчиком таких комплексов является ФГУП «Завод «Прибор», а сами комплексы выполняют следующие функции:

- поддержание заданного режима изменения температуры в жилых помещениях МКД с учетом температуры наружного воздуха;
- поддержание индивидуальных температурных параметров в отдельных помещениях МКД в автоматическом режиме;
- автоматическое проведение тепловой гидравлической балансировки отопительной системы МКД;
- постоянный мониторинг и комплексный учет ключевых параметров системы теплоснабжения, а также показателей температуры во всех жилых помещениях МКД.

Для реализации этого инновационного решения были использованы следующие инновационные разработки:

1) управление теплоснабжением МКД на основе автоматизированной технологии цифровой беспроводной передачи информации по ключевым параметрам системы теплоснабжения, а также показателей температуры во всех жилых помещениях;

2) использование для управления теплоснабжением МКД блочно-модульных тепловых пунктов с интеллектуальными устройствами контроля и регулирования температурных параметров;

3) применение системы автоматизированного управления температурными режимами во всех жилых помещениях МКД на основе индивидуальной настройки;

4) проведение тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его теплового состояния в автоматизированном режиме.

Для реализации данного подхода необходимо обеспечить все системы теплоснабжения МКД необходимым оборудованием, а именно:

- системы управления температурными режимами в жилых помещениях – регуляторами температуры с беспроводным управлением и мониторами управления индивидуальной настройкой температурных режимов;

- систему проведения тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его теплового состояния – интеллектуальными балансировочными регуляторами;

- систему управления теплоснабжением МКД на основе автоматизированной технологии цифровой беспроводной передачи информации – контроллерами управления энергоснабжением МКД по его тепловому состоянию;

- блочно-модульный тепловой пункт – интеллектуальными датчиками расхода, запорно-регулирующими клапанами, сенсорами температуры и давления, контроллерами управления с функцией цифровой передачи информации в региональные (муниципальные) центры диспетчеризации.

В числе наиболее значимых результатов практического внедрения описанного выше инновационного подхода к эффективному управлению теплоснабжением МКД с учетом его теплового состояния и автоматизированной передачей и обработкой всей необходимой информации в региональных (муниципальных) центрах диспетчеризации следует отметить:

- обеспечение снижения потребления тепловой энергии до 30% ежегодно по каждому МКД;

- получение в автоматическом режиме информации о текущем расходе тепловой энергии по каждому МКД для планирования необходимого уровня ее генерации в масштабах региона или муниципалитета.

Автоматизированные расчетно-аналитические системы

Одной из современных разновидностей автоматизированных расчетно-аналитических систем, пригодных для использования в целях проведения

взаиморасчетов между экономическими субъектами сферы ЖКХ, являются биллинговые системы. Они предназначены для обеспечения информационной поддержки деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ. Такие системы осуществляют весь комплекс взаиморасчетов за поставленные ресурсы и оказанные ЖКУ от получения исходных данных до выпуска платежных квитанций. Принципиальной особенностью функционирования биллинговых систем является полное управление процессами начислений и сбора платежей в многопоточном режиме при обеспечении их прозрачности для всех экономических субъектов. Биллинговые системы отличаются высокой гибкостью и производительностью, для чего специально разработан функционал Центра обработки платежей (ЦОП) [8]. В качестве ЦОП может выступать как самостоятельная организация, так и одна из уполномоченных организаций сферы ЖКХ на уровне региона или муниципалитета. Они достаточно легко интегрируются с другими корпоративными системами, полностью автоматизируют ведение взаиморасчетов, обеспечивают высокую скорость их проведения, осуществляют контроль сбора платежей и полную прозрачность формирования тарифов на ЖКУ, выполняют функции защиты данных, гарантируют снижение затрат на проведение расчетов как по каждому лицевому счету, так и общих затрат на их эксплуатацию применительно к деятельности каждого экономического субъекта.

Одной из перспективных инновационных разработок в сфере ЖКХ является современная биллинговая система на платформе SaaS (Software as a Service) [4, 9]. Эта инновационная технология обеспечивает взаимодействие всех экономических субъектов сферы ЖКХ через доступ к программному обеспечению на основе web-интерфейса за сравнительно небольшую абонентскую плату. По сути, технология SaaS представляет собой расширенный вариант аутсорсинга программного обеспечения для проведения взаиморасчетов между всеми экономическими субъектами сферы ЖКХ региона или муниципалитета. В последние годы практика применения биллинговых систем на основе технологий SaaS в России стала расширяться. Для сферы ЖКХ эта инновационная технология стала функциональной и сравнительно недорогой альтернативой многочисленным неунифицированным средствам программного обеспечения проведения взаиморасчетом между всеми экономическими субъектами.

Среди ключевых преимуществ внедрения биллинговых систем на основе технологий SaaS в сферу ЖКХ следует отметить круглосуточный доступ к их функциональным возможностям и сервисам, предоставляемый удаленно по сети Интернет при помощи использования любого браузера. Причем функциональными сервисами таких систем могут пользоваться одновременно достаточно много экономических субъектов, каждый из которых остается невидимым в системе для других, а, значит, и не может препятствовать их

работе. Описанный подход обеспечивает каждому экономическому субъекту отдельный доступ к «основной» базе данных системы, но при этом их работа происходит на основе единой вычислительной технологии биллинговой системы.

Внедрение биллинговых систем на основе технологий SaaS в деятельность экономических субъектов сферы ЖКХ региона или муниципалитета предоставляет им высокую производительность и точность при проведении взаиморасчетов, обеспечивает безопасную обработку персональных данных собственников и нанимателей жилья и данных самих экономических субъектов. Эти преимущества экономические субъекты сферы ЖКХ региона или муниципалитета могут получить при вполне приемлемой стоимости приобретения биллинговой системы и обслуживания ее сервисов. Дополнительные преимущества экономических субъектов сферы ЖКХ выражаются в получении экономия от совместного использования серверного оборудования и программной технологий SaaS, а также относительно небольшой стоимости услуг, предоставляемых ЦОП. Использование биллинговых систем на основе технологий SaaS в сфере ЖКХ позволяет учитывать особенности отдельных регионов или муниципалитетов при осуществлении расчетов за ЖКУ и одновременно централизовать процесс производства начислений и контроль сбора платежей. Вместе с тем, применение биллинговых систем способствует унификации производственной деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ, независимо от их функциональных особенностей. Большинство сервисов биллинговых систем на основе технологий SaaS изначально разработаны для организации учета потребления ресурсов и ЖКУ. Они адаптированы для проведения сложных взаиморасчетов между экономическими субъектами сферы ЖКХ посредством использования сети Интернет, что значительно повышает скорость прохождения платежей.

Заключение

В данной статье нами описаны лишь некоторые примеры внедрения и использования процессных инновационных разработок и технологий в сфере ЖКХ. Однако даже по этим примерам можно наглядно представить неоспоримые преимущества внедрения и использования этих разработок. Учитывая данные обстоятельства, сформулируем следующие выводы:

1. Унифицированная классификация инновационных разработок и технологий в сфере ЖКХ до настоящего времени еще не разработана, однако большинство исследователей предпочитают выделять продуктовые и процессные инновации.

2. Обоснована необходимость внедрения инновационных разработок и технологий для проведения комплексной модернизации сферы ЖКХ.

3. На отдельных примерах практического использования инновационных разработок и технологий показаны их неоспоримые преимущества по сравнению с существующими технологиями в части экономии всех видов коммунальных ресурсов и повышения эффективности различных систем управления.

4. Представляется целесообразным ускорить переход всех экономических субъектов сферы ЖКХ на использование инновационных разработок и технологий с целью повышению эффективности своей производственной деятельности, укрепления положения в конкурентной борьбе на рынках поставки коммунальных ресурсов и предоставления ЖКУ, а также управления и эксплуатации существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ.

Библиографический список

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. – М.: Норматика, 2017. – 160 с.

2. Жилищное хозяйство в России. 2016: Статистический сборник. – М., Росстат, 2016. – 63 с.

3. Россия в цифрах. 2020: Краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 2020. – 550 с.

4. Все о ЖКХ на 2020 год: услуги, тарифы, платежи и сборы. Способы не платить или платить меньше / сост. Е. Давыденко. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 224 с.

5. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2035 года. Утверждена распоряжением правительства РФ № 40543-СН/04 от 28 октября 2019 года.

6. Кривова К.В. Проблемы внедрения инноваций в сферу жилищно-коммунального комплекса // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 [Электронный ресурс]. URL - <https://naukovedenie.ru/PDF/05EFTA613.pdf> (дата обращения 26.06.2022).

7. Ларин С.Н., Хрусталёв Е.Ю. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг как основная цель комплексной модернизации сферы ЖКХ // Политематический научный электронный журнал КубГАУ, Краснодар, 2017. – №02(126). [Электронный ресурс]. URL - <http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/06.pdf>. – IDA [article ID]: 1261702006. <http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-126-006> (дата обращения 26.06.2022).

8. Ларин С.Н., Малков У.Х. Обоснование необходимости комплексной модернизации и инновационного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства // Экономические исследования и разработки: научно-

исследовательский электронный журнал, 2017. №5. С. 219-225. URL - http://edrf.ru/wp-content/uploads/2016/08/EDRJ_05_2017.pdf (дата обращения 26.06.2022).

9. Михайловская О. Процессинговая система как SaaS платформа под своим брендом для провайдеров электронных платежей [Электронный ресурс]. – 21 декабря 2016 года. URL - <http://web-payment.ru/article/203/processingovaja-sistema-saas/> (дата обращения 26.02.2022).